

COMPETÊNCIAS E APTIDÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
FUTURO PROFESSOR: UM ESTUDO DE CASO NOS ESTÁGIOS
SUPERVISIONADOS DA UFABC

SKILLS AND PERSONAL ABILITIES NEEDED FOR THE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS:
A CASE STUDY IN SUPERVISED INTERNSHIPS AT UFABC

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE
FUTUROS DOCENTES: UN ESTUDIO DE CASO DE PASANTÍA SUPERVISADAS EN LA UFABC

Alexandre Leite da Silva ¹
Maisa Helena Altarugio ²

Manuscrito submetido em: 18 de setembro de 2024.

Aprovado em: 07 de maio de 2025.

Publicado em: 10 de junho de 2025.

Resumo

A finalidade do estágio supervisionado é propiciar ao licenciando uma aproximação da realidade na qual ele irá atuar após formado e inserido no seu campo de trabalho. Durante o período da pandemia, quando as universidades tiveram que tomar decisões sobre como continuar ensinando e aprendendo durante o isolamento social, os estagiários aprenderam que era fundamental, para o futuro professor, desenvolver competências para o uso de tecnologias educacionais para ensinar de modo remoto, uma vez que essa modalidade deverá fazer parte de um cenário permanente. O objetivo deste artigo é relatar o caso de um grupo de alunos na disciplina de Estágio Supervisionado em Química, em uma universidade pública federal do estado de São Paulo, investigando, além das competências tecnológicas, quais outras competências os alunos perceberam importantes para serem desenvolvidas, considerando cada vez mais as modalidades de ensino à distância como possibilidades onde o futuro professor profissional poderá atuar. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, abordada como um estudo de caso, cuja coleta de dados foi realizada por meio de questionários individuais com questões abertas. As análises dos resultados obtidos mostram que as competências tecnológicas e as aptidões/qualidades pessoais (Le Boterf), mobilizadas nas experiências de estágio no contexto remoto, caminham juntas no processo de ensino e aprendizagem e precisariam fazer parte da formação do futuro professor considerando a nova realidade. Consideramos o campo dos estágios supervisionados como privilegiados para essa finalidade, tendo em vista sua natureza dinâmica mais adequada a contextos em mudanças constantes.

Palavras-chave: Estágios supervisionados; Competências; Aptidões pessoais; Tecnologias educacionais; Pandemia.

¹ Mestre em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela Universidade Federal do ABC. Professor na rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Integrante do Grupo de Ensino e Formação de Professores de Ciências.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6921-4940> Contato: alexandre.leite@ufabc.edu.br

² Doutora em Educação Universidade de São Paulo. Docente no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da Universidade Federal do ABC. Coordenadora do Grupo de Ensino e Formação de Professores de Ciências.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2924-8910> Contato: maisa.altarugio@ufabc.edu.br

Abstract

The purpose of the supervised internship is to provide graduates with an approximation of the reality in which they will work after graduating and entering their field of work. During the pandemic period, when universities had to make decisions about how to continue teaching and learning during social isolation, interns learned that it was essential for future teachers to develop skills in using educational technologies to teach remotely, since this modality must be part of a permanent scenario. The objective of this article is to report a case study developed with a group of students in the Supervised Internship in Chemistry discipline at a federal public university in the state of São Paulo, investigating, in addition to technological skills, which other skills the students perceived as important for be developed increasingly considering distance learning modalities as possibilities where the future professional teacher can work. This is qualitative research, approached as a case study, whose data collection was carried out through individual questionnaires with open questions. The analysis of the results obtained shows that technological skills and personal skills/qualities (Le Boterf), mobilized in internship experiences in the remote context, go hand in hand in the teaching and learning process and should be part of the training of future teachers considering the new reality. We consider the field of supervised internships as privileged for this purpose, given its dynamic nature, which is more appropriate to contexts in constant change.

Keywords: Supervised internships; Skills; Personal skills; Educational technologies; Pandemic.

Resumen

La pasantía supervisada tiene como objetivo brindar a los egresados una aproximación a la realidad en la que se desempeñarán luego de graduarse e ingresar a su campo laboral. Durante el período de pandemia, cuando las universidades decidieron continuar con la enseñanza y el aprendizaje durante el aislamiento social, los pasantes aprendieron que era fundamental que los futuros docentes desarrollaran habilidades en el uso de tecnologías educativas para enseñar de forma remota, ya que esta modalidad debe ser parte de un escenario permanente. El objetivo de este artículo es relatar un estudio de caso desarrollado con un grupo de estudiantes de la disciplina de Pasantía Supervisada en Química en una universidad pública federal de São Paulo, investigando, además de las habilidades tecnológicas, qué otras habilidades fueron consideradas importantes para desarrollarse considerando cada vez más las modalidades de educación a distancia como posibilidades donde el futuro profesional docente puede desempeñarse. Se trata de una investigación cualitativa, abordada como un estudio de caso, cuya recolección de datos se realizó a través de cuestionarios individuales con preguntas abiertas. El análisis de los resultados muestra que las habilidades tecnológicas y las habilidades/cualidades personales (Le Boterf), movilizadas en experiencias de pasantías en un contexto remoto, van juntas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y necesitarían ser parte de la formación de los futuros docentes considerando la nueva realidad. Consideramos privilegiado para este fin el ámbito de las prácticas tuteladas, dado su carácter dinámico, más adecuado para contextos en constante cambio.

Palabras clave: Pasantías supervisadas; Habilidades; Habilidades personales; Tecnologías educativas; Pandemia.

Introdução

Os estágios supervisionados representam um dos momentos mais importantes do percurso formativo inicial do professor. De acordo com Pimenta e Lima (2004), a finalidade do estágio supervisionado é propiciar ao licenciando uma aproximação da realidade na qual

ele irá atuar após formado e inserido no seu campo de trabalho. Ainda, segundo as autoras, o estágio supervisionado deve ser entendido como uma disciplina prático-teórica, uma vez que a teoria é indissociável da prática. Nesse campo dialético, são imprescindíveis as reflexões acerca da profissão docente.

Dada a sua importância, independentemente da modalidade do curso de licenciatura, a etapa dos estágios curriculares obrigatórios deve acontecer de forma presencial, conforme preconiza o § 5º, do Art. 14, da Resolução CNE/CP Nº2 DE 29 de maio de 2024 (Brasil, 2024). Nesta etapa, deve ser proporcionada ao licenciando, a oportunidade de vivenciar situações reais de aquisição ou mobilização de conhecimento acerca da profissão docente através da interação com o meio escolar e, principalmente, com o professor supervisor, que deve proporcionar ao estagiário oportunidades de aprendizagens significativas.

Entretanto, entre os anos de 2020 e 2022, a doença pandêmica causada pelo novo coronavírus, causou verdadeiras reviravoltas no cenário educacional mundial. Professores de todos os níveis de ensino, assim como os alunos e as próprias instituições de ensino, tiveram que se adequar ao “novo normal”, de forma a minimizar os prejuízos causados pela pandemia. Foi nesse cenário que a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) se fez ainda mais presente no campo escolar, para além dos cursos na modalidade a distância.

Sendo assim, tendo em vista a situação excepcional, o Conselho Estadual de Educação elaborou o Parecer CNE nº 109/2020, que foi publicado no DOE em 16/04/2020 (Brasil, 2020) e que dispunha sobre a possibilidade de realização de estágio na modalidade remota no período de quarentena. Esse Parecer veio a contribuir com a realização dos estágios por parte dos licenciandos nas Instituições de Ensino Superior (IES), uma vez que o Governo do Estado de São Paulo determinou, por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020 (São Paulo, 2020), a suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino, entre outras medidas, para que se diminuísse o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

No entanto, na prática, a migração da realização não só dos estágios supervisionados, mas também de todas as outras atividades acadêmicas para a modalidade remota, não foi tão fácil quanto parecia. Foi necessário que professores, acadêmicos e alunado se adequassem à nova realidade para a qual não estavam preparados, mobilizando e desenvolvendo recursos pessoais, competências e novas aprendizagens para o desempenho de seus papéis.

Sendo assim, no contexto que descrevemos, por se tratar de uma adequação à modalidade remota de ensino e aprendizagem, mobilizar competências e saberes pessoais, principalmente no que tange ao uso das TDIC, se tornou primordial para que os professores e universitários pudessem dar continuidade em suas demandas acadêmicas. Passadas as condições adversas, de acordo com Mill (2010), a formação de professores para atuar na modalidade remota é um desafio presente nos cursos de graduação devido às suas peculiaridades. Os estágios supervisionados se constituem, portanto, como o campo próprio para os futuros professores se prepararem para enfrentar, de forma profissional, os desafios do ensino remoto, evitando improvisos, atuações inadequadas e o amadorismo que vimos tomar conta do cenário escolar na época da pandemia.

Tendo em vista que as atividades do ensino híbrido ou totalmente remoto surgidas na pandemia vieram para ficar, a formação inicial, assim como a continuada de professores, demandará cada vez mais do ensino mediado por tecnologias. O objetivo deste artigo é relatar parte dos resultados de uma pesquisa que realizou um estudo de caso com um grupo de alunos, em 2020, que cursaram remotamente a disciplina de Estágio Supervisionado em Química em uma universidade pública federal do estado de São Paulo. Investigamos, além das competências tecnológicas, quais outras competências os alunos perceberam importantes para serem desenvolvidas considerando cada vez mais as modalidades de ensino à distância como possibilidades onde o futuro professor profissional poderá atuar.

A formação docente e o ensino mediado por tecnologias

O cenário pandêmico mundial claramente trouxe à tona um problema já existente, porém pouco visível, que é a fragilidade dos sistemas educacionais em todos os seus níveis em relação a educação mediada por tecnologias (Williamson; Eynon; Potter, 2020). Haja vista, a demanda pela tomada de decisões rápidas que o isolamento social e o consequente fechamento das escolas imprimiram ao sistema educacional em todos os níveis, fazendo com que as aulas migrassem para o modo *online*, sem aviso ou preparo prévio. Ou seja, não houve tempo hábil para a implementação de um suporte técnico, muito menos de uma reflexão mais profunda sobre o significado das TDIC nos contextos escolares ou universitários, afetando implacavelmente a formação dos alunos e dos profissionais, apesar de todo o conhecimento já construído pelas pesquisas sobre o assunto.

Embora, de acordo com Cesário e Mill (2016), o cenário educacional brasileiro tenha sido marcado pela presença cada vez mais latente das TDIC, o ensino e a aprendizagem mediados por tecnologias ainda emergem como uma modalidade de ensino inovadora. Nesse campo, além dos problemas de conectividade, falta de equipamentos e competências tecnológicas, ainda existem muitos desafios para que as TDIC sejam utilizadas de forma que realmente tragam um aprendizado eficaz.

As modalidades não presenciais de ensino, salvaguardadas as suas especificidades, permitem a flexibilidade de ensino e aprendizagem em lugares e tempos diversos, mas sua plena utilização não prescinde (apenas) da apropriação das TDIC. Evidentemente, segundo Magalhães e Silva (2023), como as tecnologias fazem parte do mundo dos jovens alunos, dispor dessas ferramentas para desenvolver dinâmicas de aprendizagem diversas, pode tornar as aulas muito mais atrativas.

O caso do Ensino Remoto Emergencial (ERE), mesmo sendo um mecanismo alternativo confeccionado e configurado em pouco espaço de tempo, demonstrou que “a continuidade das atividades acadêmicas só foi possível pela mediação e uso de metodologias de ensino à distância” (Tomás *et al.*, 2022, p.3). De acordo com Tavolara, Benin e Patrucco (2020), uma das heranças do período da pandemia que permanecerá na vida das pessoas, são as aulas remotas ou a intensificação de disciplinas ministradas a distância, pelo menos no ensino superior. Ou seja, parece que, permanecendo viva a realidade do ensino remoto na atualidade, reforça-se a necessidade de os professores considerarem fortemente uma formação visando o domínio das tecnologias educacionais.

Competências e aptidões pessoais para a formação docente

Competência é um termo usado extensivamente de diferentes maneiras, em diferentes contextos, por diferentes autores. Segundo Perrenoud (2000), são requisitos de uma formação de professores “baseada em competências” o conhecimento, as habilidades e os valores que um professor deve demonstrar para a conclusão bem-sucedida de um programa de formação de professores.

Le Boterf (2003) defende que a competência se manifesta quando se consegue mobilizar recursos, conhecimentos ou saberes vivenciados, e se manifesta perante situações complexas e imprevisíveis. O autor também defende que uma competência é uma

combinação de recursos (saber-fazer, aptidões, experiências etc.) e não tem existência material independente da pessoa que a coloca em ação, ou seja, ela acontece dentro de um contexto. Para ele, cada situação complexa defrontada pelo profissional, demandará o uso de recursos da personalidade de cada um. Um profissional é reconhecido por uma combinação de competências, ou seja, quanto mais competências um sujeito detém e sabe combiná-las, mais competente ele é. Complementando, ele se refere ao ofício docente como uma prática onde o profissional deixe de agir apenas como um simples difusor de conhecimento: “o professor deve tornar-se um profissional capaz de refletir sobre suas práticas, de resolver problemas, de escolher e de elaborar estratégias pedagógicas” (Le Boterf, 2003, p. 42).

Le Boterf (2003) relaciona vários tipos de recursos pessoais mobilizadores da prática profissional, o que ele chama de “aptidões ou qualidades pessoais”. Essas qualidades pessoais, que envolvem uma dinâmica individual e coletiva dos indivíduos, estão ligadas aos recursos emocionais e recursos do meio, não bastando dispor apenas de conhecimentos e habilidades para agir com competência, mas associar razão e emoção.

De acordo com Le Boterf (2003), as aptidões ou qualidades pessoais são saberes intrínsecos e inerentes a cada indivíduo e não são categorias *a priori*, são qualidades contextualizadas. Um exemplo apropriado para se compreender esse conceito é o fato de uma pessoa ser rigorosa e pontual em situações de trabalho e pouco rigorosa ou pontual em sua vida pessoal e familiar (Le Boterf, 2003). Para o autor, não se trata aqui de querer estimar o “saber ser” de uma pessoa, afinal, cada indivíduo se comporta de maneiras diferentes de acordo com as situações que lhes são impostas.

Dentre as qualidades pessoais dos indivíduos, Le Boterf (2003) cita como exemplos rigor, força de convicção, curiosidade de espírito, reatividade dentre outras. Nesse sentido, o rigor está relacionado ao respeito aos procedimentos; a curiosidade em termos de busca de informações e proatividade e a antecipação está relacionada com termos de detecção de problemas e busca antecipada de soluções para problemas. O autor relaciona ainda as aptidões pessoais ou qualidades pessoais às “competências comportamentais”, como: capacidade de escuta, atitudes de acolhida, iniciativa, tenacidade e a autoconfiança.

Metodologia

Este artigo traz resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que realizou um estudo de caso, com um grupo de 13 alunos do curso de Licenciatura em Química de uma universidade pública cursando um dos módulos de 80 horas na disciplina de Estágios Supervisionados em Química – nível Ensino Médio, no ano de 2020. A técnica de estudo caso, de acordo com Gil (2008), permite um estudo aprofundado do objeto de forma a possibilitar maior detalhamento das informações as quais se deseja investigar. Segundo André (1995), o caso se constitui de um sistema bem delimitado, uma unidade que pode ser uma pessoa, um programa, uma instituição, um grupo social. Geralmente ele é escolhido por representar uma particularidade, por si mesmo interessante. Embora o pesquisador tente compreendê-la como uma unidade, o contexto e suas interrelações com o todo orgânico devem ser considerados.

O projeto dessa pesquisa, bem como do módulo de estágio investigado, foi desenhado originalmente para ser executado em um contexto presencial, acompanhando as 12 reuniões semanais de orientação com os estagiários e as intervenções nas escolas campo. Após cinco meses decorridos desde a suspensão das atividades presenciais na universidade e nas escolas campo, foi permitida a continuidade das atividades acadêmicas de forma remota com a implementação do ERE. Com o realinhamento das ações, a turma desenvolveu as atividades do estágio totalmente na modalidade remota, tanto na universidade quanto nas escolas básicas. Assim, o projeto de pesquisa também mudou seu objeto de investigação e passou a estudar as novas condições dos estágios que se desenrolavam no contexto inédito da pandemia.

Vale ressaltar que 9 dos 13 estagiários investigados (E1 a E13) já havia cumprido mais da metade da carga total dos estágios supervisionados e apenas 1 estava realizando estágio pela primeira vez, ou seja, estávamos diante de alunos em diferentes momentos de formação. A condição heterogênea da turma investigada, à época da coleta de dados, se justifica a partir de uma particularidade interessante da universidade em questão, que se estende a todos os cursos de licenciatura: embora exista uma matriz curricular sugerida, seu Projeto Pedagógico permite que os alunos se matriculem nos estágios a qualquer momento do curso (desde que o façam a partir da segunda metade), não necessariamente em uma ordem gradativa (da observação para a intervenção) e sem cumprir pré-requisitos (exceto as disciplinas de Práticas de Ensino).

Outra informação relevante é que, dado o caráter interventivo do módulo que estavam cursando, a proposta era planejar e aplicar aulas/atividades/sequências didáticas em turmas do Ensino Médio em aulas de Química. Porém, considerando as condições adversas, nem todos conseguiram colocar em prática seus planos de aula nas escolas, mas todos tiveram a oportunidade de simular com a própria turma. Entendemos que tanto esse fato, quanto a característica heterogênea da turma, não invalidam ou determinam os resultados trazidos neste recorte da pesquisa, porque tratou-se de captar a mesma condição a que todos os estagiários, pela primeira vez, estavam sendo submetidos: encarar o desafio da problemática do estágio no formato remoto, levando em conta a percepção das dificuldades intrínsecas ao momento e seus variados modos de superação.

Os dados completos da pesquisa foram obtidos junto aos alunos por meio de questionário contendo 13 questões abertas e fechadas, divididas e respondidas em quatro blocos temáticos e coletadas ao final do período do estágio. Devido à natureza diferenciada e excludente das questões aplicadas aos estagiários (com exceção das questões de levantamento do perfil dos alunos: ano de ingresso e estágios já concluídos), este artigo escolheu apresentar os resultados das análises com foco apenas em duas questões que solicitaram resposta de todos os sujeitos, relativas à percepção de satisfação com a experiência no estágio remoto e às concepções dos estagiários sobre as competências e aptidões pessoais que um professor deveria adquirir/desenvolver para realizar um ensino satisfatório *na modalidade remota*. Estabeleceram-se categorias *a posteriori* a partir da compreensão que tivemos das respostas dos estagiários, discutidas principalmente com base no referencial de Le Boterf (2003), entre outros pesquisadores do campo dos estágios e do ensino mediado por tecnologias. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com CAAE 30699220.5.0000.5594.

Resultados e discussão

Todos os estagiários respondentes puderam experimentar e refletir sobre as práticas realizadas no estágio, ou seja, eles falaram a partir das competências e aptidões pessoais que conseguiram mobilizar e/ou desenvolver no estágio em questão e não sobre uma situação idealizada. Isso significa que as respostas dadas às questões: 1) Considerando que você

experimentou aplicar uma aula/atividade no ensino remoto neste estágio, como você avalia sua experiência (satisfatória, parcialmente insatisfatória e insatisfatória); e 2) Quais as competências ou aptidões pessoais você acredita que um professor deveria adquirir/desenvolver para realizar um ensino satisfatório na modalidade remota? revelaram um aprendizado sobre o saber-fazer empírico (Le Boterf, 2003) ou um saber-fazer experiencial (Tardif, 2012) construído na prática neste estágio ou em estágios anteriores.

Satisfação com as experiências

Em relação à questão 1, tivemos 55% dos estagiários que consideraram suas experiências com o ensino remoto satisfatórias, e 45% consideraram parcialmente satisfatórias. Apesar das condições pandêmicas, do estado de exceção e da situação improvisada, nenhum estagiário declarou sua experiência como insatisfatória. Por si, esses dados já se mostram surpreendentes, considerando que na matriz curricular do curso de Licenciatura em Química, assim como das outras licenciaturas (Física, Ciências Biológicas, Matemática e Filosofia) da universidade em questão, nos deparamos com a total ausência de disciplinas obrigatórias voltadas para a utilização de recursos tecnológicos na docência. Existe apenas uma disciplina de caráter optativo no catálogo da universidade denominada Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação.

Algumas disciplinas obrigatórias do curso de Licenciatura em Química da UFABC - além dos Estágios Supervisionados - tais como as Práticas de Ensino, abrem espaço, teoricamente, para abordagem do uso de tecnologias educacionais como uma possibilidade de metodologia de ensino. Como é o caso da Prática de Ensino de Química III, por exemplo, que prevê em sua ementa: “Etapas para elaboração de um planejamento de ensino: objetivos, seleção e organização dos conteúdos, metodologias e avaliação”. Mas isso não significa a garantia de que os docentes ministrantes dessas disciplinas o façam. Independente se os sujeitos dessa pesquisa já haviam cursado tais disciplinas, as competências tecnológicas parecem não ter sido alvo das preocupações dos licenciandos. Aparentemente, a falta delas não afetou de forma significativa os resultados das suas experiências. Esse fato é preocupante porque, mesmo a modalidade de ensino à distância sendo uma realidade há muito tempo presente na educação, caberia questionar se os cursos de formação inicial de professores estão preparando seus licenciandos para atuarem nesse contexto.

Solicitadas as justificativas dos estagiários parcialmente insatisfeitos com suas experiências, analisou-se que, em parte, elas estão relacionadas aos saberes com o foco no seu próprio desempenho no papel de professor mediador, como podemos perceber nos depoimentos: “propor aulas que possibilitem maior participação dos (as) estudantes e que promovam mais momentos de reflexão” (E-1); “eu poderia ter guiado melhor a atividade [...] fazer com que todos participassem” (E-7). Evidentemente, que neste momento específico, apareceram também relatos referentes às dificuldades com o manejo das tecnologias educacionais. Porém, essa dificuldade não parece ter sido o fator mais importante no desempenho do papel de professor para esse grupo de respondentes, como ilustrado no relato de E-1: “apesar de procurar usar ferramentas diversificadas [...] ainda assim grande parte da minha sequência didática ficou restrita a aulas expositivas”. Ou seja, parece que a preocupação dos licenciandos se concentrou em aspectos que não são exclusivos do ensino na modalidade remota.

Uma hipótese para esse resultado repousa no fato de que grande parte dos jovens futuros professores carregam e usam as ferramentas tecnológicas constantemente, embora não necessariamente vivenciem práticas formativas durante o seu curso de graduação (Magalhães; Silva, 2023). Diferentemente dos docentes em serviço, que se sentiram angustiados e pouco à vontade durante a pandemia, pelo fato de não saberem utilizar e explorar a maior parte das TDIC disponíveis, pois estavam acostumados a um modelo de prática baseado no livro didático, no quadro, giz e caderno (Souza *et al.*, 2023).

No grupo dos estagiários que se declararam satisfeitos com suas experiências, nenhum dos sujeitos fez menção a dificuldades enfrentadas com o uso de TDIC. Ao contrário do grupo anterior, estes alunos ficaram mais centrados naquilo que conseguiram realizar, nos ganhos pedagógicos: “nem imagino algo que pudesse ser melhor considerando o contexto que estamos vivendo” (E-6); “sinto-me satisfeito pelo desenvolvimento demonstrado e feliz por ainda existir muito a aprender (E-8). A satisfação desses estagiários parece estar ligada ao fato de se sentirem capazes de mobilizar competências e aptidões pessoais, como no relato de E-2: “gostei da experiência de fazer algo diferente do tradicional [...] me fez enxergar a necessidade de os professores estarem sempre atualizados às novas tecnologias e a métodos educacionais” e de E-4: “consegui expor todo o conteúdo planejado [...] e interagir com as estudantes, principalmente durante a atividade, compreendendo suas dúvidas e necessidades”.

Se o desenvolvimento de competências tecnológicas não está no radar dos licenciandos, não significa que os cursos de formação de professores podem sair ilesos dessa obrigação. É preciso que se compreenda que o papel das competências tecnológicas na formação de professores não se limita a ser mais um recurso didático, mas “será um elemento essencial para explorar maneiras inovadoras de aprimorar a capacidade dos professores de selecionar, avaliar e adaptar recursos digitais de acordo com as necessidades de seus alunos” (Carvalho; Bellas; Freitas, 2024, p.38)

Competências e aptidões pessoais para o ensino remoto

A seguir, apresentaremos segmentos extraídos das respostas à questão 2 (Quadro 1), que indaga diretamente sobre as competências, habilidades ou aptidões pessoais que, na visão deles, seriam necessárias que o futuro professor de química desenvolvesse para ensinar na modalidade remota. Os grifos servem para destacar algumas ideias que iremos explorar com mais ênfase em nossas análises.

Quadro 1 – Respostas dos estagiários à questão 1.

Estagiário	Respostas
E1	Saber como utilizar as tecnologias disponíveis para o ensino remoto; entender os modos de interação e comunicação dos(das) estudantes nos meios digitais; estar disposto(a) a sair da zona de conforto e buscar novas estratégias; saber como interagir/conversar com os(as) estudantes por meio das plataformas digitais, desenvolver formas de avaliar o processo de ensino e da aprendizagem no ensino remoto; além de saber os conceitos/conteúdos, saber ensinar esses conceitos/conteúdos, agora na modalidade remota.
E2	Aceitação e domínio da tecnologia; versatilidade no ensino; flexibilidade, conhecimento do campo de EaD e/ou ensino híbrido; conhecimento de informática; compreensão; paciência; empatia; organização; domínio do conteúdo; saber falar em frente às câmeras.
E3	Selecionar as informações relevantes de acordo com o modelo que se quer aplicar, seja ele síncrono ou assíncrono; buscar as melhores ferramentas digitais; buscar os materiais que mais se adequem ao que será proposto e no tempo proposto; pensar nos modos de como controlar eventuais falhas durante a execução de uma determinada atividade.
E4	Desenvolver conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para auxiliar os alunos a desenvolverem valores; engajar os alunos em seu aprendizado para que este seja significativo e os alunos se sintam incluídos e motivados; ser empático, flexível e criativo para despertar a curiosidade dos alunos e adaptar suas aulas para suprir as demandas e dificuldades deles. Fazer uso de recursos audiovisuais e digitais, e atividades investigativas para dinamizar, diversificar e facilitar a comunicação e compreensão dos conteúdos propostos em aula.
E5	Ter habilidade técnica e o entendimento do funcionamento de algumas plataformas online; capacidade de mudança e o autoconhecimento; compreender-se quanto às suas qualidades e limitações tornando possível a autocorreção e autodesenvolvimento.
E6	Ter conhecimento teórico, conhecimento das plataformas de ensino remoto utilizadas, comprometimento com a aprendizagem dos alunos, adaptabilidade diante das dificuldades que podem se apresentar.

E7	Aprender como funciona a ferramenta que é utilizada para os encontros com os alunos, pensando em deixar a aula mais dinâmica e podendo empregar o máximo possível dos recursos que o software de reuniões tiver. Criatividade é essencial nesse caso, para que as aulas não fiquem cansativas; haver conexão entre professor e aluno e entre os próprios discentes. Sair da zona de conforto e buscar recursos e softwares para explicar cada vez melhor os conteúdos e mudar um pouco a maneira como a aula é dada. Ter paciência com os alunos e consigo mesmo.
E8	A compreensão de ser um profissional necessitante de aprendizado contínuo e aberto às suas necessidades pessoais, de seus discentes, da comunidade, sabendo-se imperfeito. Ser capaz de atuar e alterar a realidade a sua volta por meio da interação e relação com os demais atores. Formar um indivíduo consciente de suas responsabilidades civis, sociais; ter o mínimo de domínio das ferramentas de comunicação para com os alunos.
E9	Ser disposto a fazer “algo a mais”; entender as limitações que os alunos podem ter, como dificuldade com conexão e problemas familiares que possam os impedir de fazer muitas atividades.
E10	Com certeza seria conseguir me concentrar melhor.
E11	O principal domínio que o professor deveria adquirir/desenvolver seria se familiarizar com os programas que ele pretende utilizar para as suas aulas.
E12	Conhecer o Modelo Pedagógico que será adotado; saber utilizar as tecnologias de comunicação e informação; necessita ser, ou se tornar comunicativo através das ferramentas online, não podendo deixar o aluno se sentir isolado, ou sem apoio. Desse modo o(a) docente precisa mais do que dominar os conteúdos conceituais, ele(a) deve criar uma ligação com o aluno, responder suas perguntas, participar dos fóruns, acompanhar a evolução dos seus alunos, através de feedbacks periódicos das atividades realizadas.
E13	Acredito que as duas principais sejam organização e saber usar as ferramentas como o Google Meet e aplicativos que simulem experimentos.

Fonte: Autoria própria

A partir desse quadro, apresentaremos algumas discussões de acordo com categorias estabelecidas *a posteriori*, considerando a compreensão que tivemos das respostas dos estagiários sobre os aspectos que eles julgaram importantes que um professor mobilizasse ou desenvolvesse para a docência na modalidade remota. Por conta da diferenciação conceitual, de acordo com Le Boterf (2003), apresentaremos separadamente as discussões relativas às competências e às qualidades/recursos pessoais de professores.

Sobre as competências de professores

Le Boterf (2003) defende que a competência é como um saber agir num contexto de trabalho, devendo o profissional ter a capacidade de análise e resolução de um problema ou situação. O autor defende ainda a ideia de que a “competência é uma disposição para agir de modo pertinente em relação a uma situação específica” (Le Boterf, 2003, p. 40). Sendo assim, a esse respeito, reconhecemos três subcategorias nas falas dos estagiários: a) Saber utilizar as tecnologias digitais disponíveis; b) Saber fazer a transposição dos conteúdos para a modalidade remota e c) Saber usar a criatividade.

Embora na questão 1, os estagiários não tivessem demonstrado explicitamente uma preocupação com a construção de competências tecnológicas, a partir da questão 2, o saber e o saber-fazer das tecnologias são reconhecidos como necessários, o que é absolutamente compreensível dentro do contexto em que se desenvolveu os estágios. Conforme a maioria das respostas, ter um domínio das TDIC para o ensino remoto implica em saber buscar, conhecer e adquirir habilidades técnicas sobre os recursos físicos, como os *hardwares*, e também os *softwares*, que auxiliarão o professor na mediação do conhecimento. Para alguns estagiários, fazer uso das TDIC significa ir além do manejo das ferramentas, mas utilizá-las como uma base para a comunicação com o aprendiz, por meio das quais o professor pode criar vínculos e oferecer apoio pedagógico. Essa percepção dos estagiários é de extrema importância se considerarmos que os cursos de formação podem explorar esse aspecto e ainda ampliá-lo.

Dentre os 13 sujeitos pesquisados, saber fazer a transposição dos conteúdos e demais processos que seriam trabalhados na modalidade presencial para a modalidade remota, constitui uma preocupação para 7 dos estagiários. Esses estagiários parecem estar conscientes do que defende Barão (2001), sobre o professor saber redimensionar todo o contexto da aula para a modalidade remota, incluindo a administração do tempo, a forma como o conteúdo será exposto e como será feita a avaliação, dentre outros parâmetros, tomando os devidos cuidados para que a aula não se transforme apenas numa apresentação de *slides* com perguntas no final. O fato de a aula estar sendo mediada por tecnologias digitais não quer dizer que seja uma aula inovadora, cabendo ao professor mediar a interatividade, fazendo com que conteúdos de difícil compreensão sejam mais facilmente compreendidos através de espaços virtuais (Barão, 2001). Para que os professores adquiram ou desenvolvam essa competência citada pela maioria dos estagiários, será necessário que o professor saiba se reinventar, ressignificar seus processos pedagógicos, principalmente em relação à transição da modalidade presencial para a remota (Oliveira; Corrêa; Morés, 2020). De acordo com Carvalho, Bellas e Freitas (2024, p.41), uma formação voltada para a construção de competências tecnológicas, capacita os futuros professores a elaborarem propostas pedagógicas que promovam “um processo educativo mais participativo e voltado para o desenvolvimento das habilidades de pensamento independente”.

Embora apenas os estagiários E-4 e E-7 tenham explicitado textualmente a criatividade como uma preocupação relevante para o professor no contexto remoto, julgamos importante nos referir a essa competência pois, conforme defende Le Boterf (2003), a criatividade, assim como a reatividade, a curiosidade e a tomada de atitude, são competências comportamentais que assumem cada vez mais importância no desempenho da profissão. No advento da pandemia da covid-19, os professores tiveram que, em caráter de urgência e em muito pouco tempo, reaprender e refazer sua forma de ensinar, inclusive para ter acesso aos discentes, envio e recebimento de atividades, e até mesmo ter que acompanhar os alunos individualmente. Nesse sentido, “dispor de criatividade foi mais um fator importante para inovação e adaptação ao novo modelo educacional” (Castaman; Rodrigues, 2020, p. 9). Assim como os nossos estagiários, e conforme apontam Ferreira, Branchi e Sugahara (2020), os professores tiveram que fazer uso de muita criatividade para preparar suas aulas, desenvolver atividades, além de fazerem uso de todo o seu saber experiencial no sentido de realizar a transposição de modalidades de ensino. Para Le Boterf (2003), um profissional não deve saber agir somente em contextos de normalidade, mas também de excepcionalidade e de crises. Nesse horizonte, a criatividade exerce um papel fundamental no que tange a encontrar meios de superar as crises e se adaptar a um novo contexto.

Sobre as aptidões e recursos pessoais de professores

Segundo Le Boterf (2003), essas aptidões, qualidades ou recursos pessoais são os mais difíceis de se expressar, uma vez que são inerentes a cada profissional. Entretanto, não devem ser negligenciados, uma vez que, de acordo com o autor, os profissionais serão cada vez mais cobrados acerca dessas habilidades. Nossas tentativas foram no sentido de buscar respostas que estivessem relacionadas com o sujeito em si, de maneira intrínseca, ou seja, relacionadas com seu preparo e desenvolvimento pessoal para o desempenho da docência frente a uma situação incomum caracterizada pelo ensino remoto. Assim, reconhecemos três subcategorias, a saber: a) Iniciativa/curiosidade de espírito; b) Empatia e Acolhimento e c) Adaptabilidade e Flexibilidade.

De diferentes formas, os estagiários enunciaram o que consideramos como aptidão ou qualidade pessoal “ter iniciativa” ou ainda, como propõe Le Boterf (2003), “curiosidade de espírito”. Essa aptidão pessoal está relacionada com a pré-disposição que o profissional deve

ter para não estagnar na carreira e sempre buscar por atualização, formação teórica e prática ou ainda, capacitação (Le Boterf, 2003). Nesse caso, a iniciativa do professor refere-se a buscar por qualificação de modo a se preparar para a docência na modalidade remota. Conforme defendem Ferreira, Branchi e Sugahara (2020), as atividades realizadas de forma remota trazem desafios constantes aos professores, o que automaticamente os fazem sair da zona de conforto, no sentido de terem que se adequar às novas demandas docentes. De acordo com Oliveira, Corrêa e Morés (2020), as aulas que tiveram que ser ministradas na modalidade ERE, obrigou não só os professores a saírem da sua zona de conforto, mas também os alunos. Ambos tiveram que se apropriar de ferramentas digitais para seguirem ensinando e aprendendo, e foi então que quem não possuía as competências necessárias para fazê-lo, teve que procurar meios de aprender. Para Le Boterf (2003), o bom profissional sai da sua zona de conforto quando ele tem a iniciativa de administrar uma situação nova e complexa, sabe o momento de agir com pertinência e sair da zona de conforto no sentido de fazer algo além do que é prescrito.

A empatia e acolhimento foram atributos pessoais aludidos explícita e/ou implicitamente por E-1, E-2, E-4, E-7, E-9 e E-12. No dicionário (Dicio, 2025), empatia é definida como capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir e pensar da forma que ela agiria e pensaria; aptidão para se identificar com o outro. Mas também, no caso da docência, as formas de interagir e se comunicar com os alunos de forma eficaz desenvolvem, conforme defende Le Boterf (2003), a capacidade de escuta e de acolhimento como recursos pessoais. O autor também relaciona a empatia com a capacidade de “se envolver” com e nas situações do meio profissional. Esse envolvimento gera confiança, ou seja, o bom profissional, aqui entendido como o professor, é aquele em quem se pode confiar. Sua competência e empatia, ou sua capacidade de se envolver com processos, tarefas e pessoas, leva os outros a suporem que ele zela e se compromete com os demais (Le Boterf, 2003). Embora a noção de acolhimento trazida nas concepções dos estagiários tenha um sentido e uma conotação pessoal, é importante mencionarmos que essa qualidade envolve uma responsabilidade que deve ser estendida aos demais atores envolvidos na educação escolar. Conforme a pesquisa de Corrêa (2021), o acolhimento no campo de estágio, no que diz respeito à apresentação das rotinas escolares e dos procedimentos didático-pedagógicos realizados pelos professores, incluindo o papel dos gestores da escola, é reconhecidamente um aspecto que gera impacto

positivo sobre os resultados dos estágios, sobretudo no fortalecimento da parceria universidade-escola. A empatia e o acolhimento dizem muito sobre a dimensão afetiva, que se estabelece quando se trabalha com seres humanos, pois o docente “baseia-se em emoções, afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos” (Tardif, 2012, p. 130).

Dos 13 sujeitos pesquisados, quatro deles – E-2, E-4, E-5 e E-6 – se referem à adaptabilidade junto com a flexibilidade, como sendo recursos pessoais importantes a se desenvolver ou mobilizar para a atuação no ensino remoto. Flexibilidade e adaptabilidade, significam respectivamente “qualidade de quem é compreensivo, dócil; capacidade para conseguir se dedicar a várias atividades profissionais e estudos” e “atributo, particularidade ou característica do que é adaptável; do que pode se adaptar” (Dicio, 2025). A flexibilidade, que também pode ser compreendida como a capacidade de se adaptar facilmente, é uma aptidão pessoal importante a se mobilizar, principalmente em cenários emergenciais como ocorreu com o advento da pandemia da covid-19, quando os professores, assim como vários outros profissionais, foram pegos de surpresa (Moreira; Schlemmer, 2020). Sabemos que esse processo de adaptação e enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia não foi uma tarefa fácil, onde não apenas os sujeitos desta pesquisa passaram por essa situação enquanto cursavam a disciplina de estágio supervisionado, mas a professora orientadora dos estágios e os alunos das escolas campo.

Considerações finais

Considerando a excepcionalidade do contexto da pesquisa como um registro de um momento inédito na história recente da humanidade, esperamos que nossos resultados possam ter trazido contribuições para nos ajudar a pensar em soluções para os novos desafios na formação de professores, particularmente para os estágios das licenciaturas. Afinal, aprender a aprender diante de situações adversas, do imprevisto e das incertezas, sempre foi uma tarefa do fazer docente que exige desenvolver e/ou mobilizar competências e qualidades pessoais.

As ferramentas tecnológicas educacionais, que muito rapidamente sofrem avanços e atualizações, enfrentam dificuldades para serem absorvidas pelos componentes curriculares dos cursos que formam professores, comparando com a velocidade mais lenta das mudanças curriculares. Porém, entendemos que os estágios supervisionados, pela sua natureza dinâmica e pela sua finalidade de aproximar os licenciandos da realidade na qual ele irá atuar após formado, possuem melhores condições de construir competências tecnológicas voltadas ao seu campo de trabalho. Independente da modalidade de ensino em que esses futuros professores irão atuar, devemos considerar que a pandemia nos trouxe uma reflexão mostrando que os contextos mudaram.

Apesar do saber tecnológico ocupar seu lugar de importância, a situação pandêmica demonstrou os limites das TDIC para resolver problemas de ensino e aprendizagem. Os licenciandos apontaram, com base em suas experiências no estágio remoto, que competências e aptidões/qualidades pessoais caminham juntas no processo de ensinar e aprender. Os estágios supervisionados se constituem em um campo privilegiado para evocar, desenvolver e refletir sobre aptidões/qualidades pessoais tais como as enunciadas pelos participantes: iniciativa de sair da zona de conforto para aprender mais; mobilizar a empatia e o acolhimento das dificuldades dos alunos; desenvolver a capacidade de adaptabilidade e de flexibilidade para melhor enfrentar as mudanças, além de outras que poderão emergir no contexto dos estágios.

Por fim, concluímos que os estágios supervisionados continuam sendo valorizados como espaços legítimos de aprendizagem profissional, pois são o momento e o lugar de excelência na formação de professores. Entretanto, esses espaços, mais adequados a contextos em mudanças constantes, deveriam atualizar seu escopo, explorando não apenas a capacitação para o ensino presencial, mas também para as outras modalidades de ensino que se fortalecem cada vez mais na atualidade, que são o ensino remoto e o ensino à distância, sem que seja preciso esperar por mais um momento pandêmico para abalar as estruturas tão solidificadas de aprender e ensinar.

Referências

ANDRÉ, M. E. D. A. **Etnografia da prática escolar**. Campinas: Papyrus, 1995.

BARÃO, G. C. **Ensino de Química em ambientes virtuais**. 2001. Portal Educacional do Paraná. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1702-8.pdf> Acesso em: 22 de mar. 2024.

BRASIL. **Resolução CNE/CP N° 4, DE 29 de maio de 2024**. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Brasília, DF: Ministério da Educação, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes-cp-2024> . Acesso em: 02 de abr. 2025.

BRASIL. **Parecer CNE n. 109/2020, de 15 de abril de 2020**. Covid-19 _ Consulta da Unicamp que resulta em Orientações para Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global da Covid-19. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2020. Disponível em: http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Abril/16/exec1/pdf/pg_0014.pdf. Acesso em: 07 de jan. 2023.

CARVALHO, R. S. M.; BELLAS, H. C.; FREITAS, V. G. G. O papel do professor tutor e das tecnologias na modalidade EAD: um estudo bibliográfico dos desafios e oportunidades. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v.8, n.3, p.33-49, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/etr.v8n3.17936>

CASTAMAN, A. S.; RODRIGUES, R. A. Educação a Distância na crise COVID - 19: um relato de experiência. **Research, Society and Development**, v.9, n.6, p.9. 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3699>

CESÁRIO, P. M.; MILL, D. Aprendizagem da docência: da formação aos saberes necessários à docência na modalidade virtual. **EmRede-Revista de Educação a Distância**, v. 3, n. 2, p. 174, 2016. DOI: <https://doi.org/10.53628/emrede.v3i2.124>

CORRÊA, C. C. M. Formação de professores e o estágio supervisionado: tecendo diálogos, mediando a aprendizagem. **Educação em Revista**, v.37, p.e29817, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469829817>

DICIO. **Dicionário Online de Português**, 2025. Disponível em: <https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 04 de abr. 2025.

FERREIRA, D. H.; BRANCHI, A.; SUGAHARA, C. R. Processo de ensino e aprendizagem no contexto das aulas e atividades remotas no Ensino Superior em tempo da pandemia Covid-19. **Revista Práxis**, v.12, n.1, p.19-28, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47385/praxis.v12.n1sup.3464>

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

LE BOTERF, G. **Desenvolvendo a competência dos profissionais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

MAGALHÃES, F. P.; SILVA, A. J. N. da. Práticas do professor de matemática no contexto de pandemia da covid 19: o que revelam narrativas meméticas? **Cenas Educacionais**, v.6, p.e15125, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/15125>

MILL, D. Sobre o conceito de polidocência ou sobre a natureza do processo de trabalho pedagógico na Educação a Distância. In: MILL, D.; RIBEIRO, L. R. C.; OLIVEIRA, M. R. G. (orgs). **Polidocência na Educação a Distância: múltiplos enfoques**. EdUFSCar: São Carlos, 2010.

Cenas Educacionais, v.8, n.e21707, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15634521>

MOREIRA, J. A.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação digital online. **Revista UFG**, v.20, n.26, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5216/revufg.v20.63438>

OLIVEIRA, R. M.; CORRÊA, Y.; MORÉS, A. Ensino remoto emergencial em tempos de covid-19: formação docente e tecnologias digitais. **Revista Internacional De Formação De Professores**, v.5, p.1-18, 2020. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rifp/article/view/179/110>

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed. 2000.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e Docência**. São Paulo: Cortez, 2004.

SÃO PAULO. **Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020**. Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. São Paulo, SP: ALESP, 2020. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64879-20.03.2020.html> Acesso em: 14 ago. 2020.

SOUZA, A. V. P.; GROSS, G. F. S.; SILVA, S. C. R.; TREVISAN, A. L. Reorganização do trabalho docente em tempos de pandemia: desafios e superações. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e15535, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/15535> Acesso em: 2 abr. 2025.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2012.

TAVOLARA, G.; BONIN, S. M.; PATRUCCO, L. G. Caracterização do perfil discente e impactos na educação do ensino superior frente ao período de pandemia do COVID-19: o caso do curso superior de tecnologia em Hotelaria da Faculdade Senac Porto Alegre. **Competência – Revista da Educação Superior do Senac**, v.13, n.2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24936/2177-4986.v13n2.2020.791>

TOMÁS, M. C.; NEVES, O. F.; FENSTERSEIFER, L.; CHAGAS, G. A. Ensino Remoto Fora da Pandemia: Quem Cursaria? Um Estudo de Caso em uma Universidade Comunitária. **EaD em Foco**, v.12, n.2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v12i2.1679>

WILLIAMSON, B.; EYNON, R.; POTTER, J. Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. **Learning, Media and Technology**, v.45, n.2, p.107–114, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>